

I FTEI

I FÓRUM DE TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL E INCLUSÃO

Educação que Transforma, Inclusão que Constrói Futuros

25 e 26 de julho de 2025

COMUNIDADE, FAMÍLIA E ESCOLA NA PROMOÇÃO DA INCLUSÃO: UMA ABORDAGEM COLABORATIVA PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E TRANSFORMADORA

Erika Daiany Balduino Alves¹

Regina Maria de Andrade²

Valeria Toniolo³

¹Pedagogia– Universidade do Estado de Mato Grosso, erikadaianybalduinoalves@gmail.com

²Pedagogia– Universidade do Estado de Mato Grosso, reandrade7829@gmail.com

³Pedagogia– Universidade de Cuiabá, valeriatoniolo1969@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15844062

Introdução: Este trabalho discute a educação inclusiva que representa um dos maiores desafios e avanços das últimas décadas no campo educacional. Não basta garantir o acesso à escola; é necessário assegurar a permanência, a aprendizagem e a participação de todos os estudantes, especialmente daqueles em situação de vulnerabilidade ou com deficiência. Nesse sentido, o papel da família, da escola e da comunidade se torna fundamental. Este trabalho busca compreender como a interação entre esses atores sociais pode contribuir para a promoção de uma educação verdadeiramente inclusiva. A busca por uma sociedade mais justa e igualitária tem levado a educação a assumir um papel de transformação e inclusão social. A escola, nesse contexto, não pode atuar isoladamente. É fundamental que ela se articule com a família e a comunidade para promover a inclusão de todos os estudantes, especialmente aqueles em situação de exclusão ou vulnerabilidade. A inclusão educacional, mais do que um conceito legal, é um princípio ético e político que valoriza a diversidade e combate às desigualdades. O presente trabalho pretende analisar como a parceria entre família, comunidade e escola pode tornar efetiva a inclusão de estudantes com deficiência, transtornos de desenvolvimento ou necessidades específicas de aprendizagem. **Objetivos:** Este estudo tem como principal objetivo analisar e compreender a relevância dos projetos de pesquisa e iniciação científica na contribuição para o avanço do conhecimento. Analisar de que maneira a interação entre comunidade, família e escola contribui para a promoção de uma educação inclusiva no ambiente escolar. Além disso, busca identificar padrões e melhores práticas na elaboração de resumos científicos que comunicam eficazmente os objetivos e resultados desses projetos. **Metodologia:** A metodologia adotada consiste em uma revisão abrangente de bibliografia relacionada a projetos de pesquisa e iniciação

I FTEI

I FÓRUM DE TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL E INCLUSÃO

Educação que Transforma, Inclusão que Constrói Futuros

25 e 26 de julho de 2025

científica. A pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica qualitativa, com levantamento e análise de autores da área da educação, legislação vigente e estudos de caso que tratam da atuação conjunta de escola, família e comunidade no processo de inclusão. Foram selecionadas obras e artigos acadêmicos que tratam de educação inclusiva, participação social, políticas públicas e práticas pedagógicas transformadoras. Também foram analisados documentos como: Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência; Política Nacional de Educação Especial (2008) e Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. **Resultados:** A pesquisa evidenciou a importância da participação ativa da família e da comunidade no processo educativo e que contribua para a construção de uma proposta pedagógica mais inclusiva e dialógica. O estudo também poderá subsidiar a formulação de políticas públicas e práticas escolares baseadas na corresponsabilidade dos diferentes agentes sociais. **Conclusão:** A pesquisa demonstrou que a inclusão educacional é uma construção coletiva. A escola, embora protagonista, não pode caminhar sozinha. É necessário desenvolver projetos pedagógicos integrados que contem com a participação ativa da família e da comunidade. A corresponsabilidade entre esses atores fortalece o sentimento de pertencimento e contribui para uma sociedade mais humana, diversa e justa. Este trabalho reforça a ideia de que a inclusão não é um desafio apenas educacional, mas também ético e político, e que sua efetivação depende de ações conjuntas e contínuas.

Palavras-Chaves: Comunidade; Escola; Inclusão Educacional; Família; Parceria Interinstitucional.